

**Міністерство освіти і науки України
Національний транспортний університет**

Міжнародна науково-практична конференція

**ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У
ВІДНОВЛЕННІ ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ В ОСОБЛИВИХ
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ:
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ**

23-24 жовтня 2024 року

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Київ НТУ 2024

**Міністерство освіти і науки України
Національний транспортний університет**

Міжнародна науково-практична конференція

**ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У
ВІДНОВЛЕННІ ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ В ОСОБЛИВИХ
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ:
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ**

23-24 жовтня 2024 року

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Київ НТУ 2024

ISBN 978-966-632-328-9(Online)
DOI 10.33744/978-966-632-328-9-2024-3

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи у відновленні транспортної інфраструктури в особливих умовах воєнного стану: виклики та перспективи». Збірник тез доповідей. – К.: НТУ, 2024. – 662 с.

Голова програмного комітету:

канд техн. наук, професор, ректор
Гришук Олександр Казимирович

Заступники голови програмного комітету:

д-р техн. наук, професор, проректор з наукової роботи

Славінська Олена Сергіївна

д-р техн. наук, професор, декан факультету транспортного будівництва

Бубела Андрій Володимирович

канд. техн. наук, доцент, декан автомеханічного факультету

Добровольський Олександр Сергійович

Члени програмного комітету:

С. І. Андрусенко – канд. техн. наук, професор, завідувач кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу Національного транспортного університету;

А. Г. Батракова – д-р техн. наук, професор, перший проректор Харківського національного автомобільно-дорожного університету;

А. О. Безуглий – канд. екон. наук, доцент, директор Державного підприємства «Національний інститут розвитку інфраструктури»;

С. В. Бойченко – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автомеханічних та мехатронних комплексів, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»;

С. О. Бугаєвський – д-р техн. наук, професор, декан дорожньо-будівельного факультету, Харківського національного автомобільно-дорожного університету;

І. П. Гамеляк – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії Національного транспортного університету;

О. В. Гончаренко – генеральний директор Приватного акціонерного товариства «Броварське шляхово-будівельне управління № 50»;

І. В. Гудима – начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури;

Ю. Ф. Гутаревич – д-р техн. наук, професор, професор кафедри двигунів та теплотехніки Національного транспортного університету;

В. І. Каськів – канд. техн. наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури»;

О. А. Клименко – д-р техн. наук, доцент, заступник директора з наукової роботи державного підприємства «ДержавтотрансНДІпроект».

Е. С. Клімов – канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів і тракторів, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

М. П. Кузьмінець – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну Національного транспортного університету;

К. А. Мамонов – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;

В. П. Матейчик – д-р техн. наук, професор, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного транспортного університету;

О. І. Мельниченко – канд. техн. наук, професор, завідувач кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства Національного транспортного університету;

А. В. Мішутін – д-р техн. наук, професор, професор кафедри автомобільних доріг та аеродромів Одеської державної академії будівництва та архітектури;

В. В. Мозговий – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії Національного транспортного університету;

В. Д. Мусійко – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інженерії машин транспортного будівництва Національного транспортного університету;

С. Г. Нестеренко – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова ім. О.М. Бекетова;

А. М. Онищенко – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету;

В. Я. Савенко – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету;

В. П. Сахно – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автомобілів Національного транспортного університету;

Л. А. Тарандушка – д-р техн. наук, професор, завідувачка кафедри автомобілів та технології їх експлуатації, Черкаського державного технологічного університету;

В. О. Хрутьба – д-р техн. наук, професор, завідувачка кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного транспортного університету;

Ю. М. Чайка – заступник генерального директора з виробництва Приватного акціонерного товариства «Броварське шляхово-будівельне управління № 50»;

Алексей Аніскін – PhD, доцент, кафедра цивільної інженерії Університету Північ, Республіка Хорватія;

Альфредас Римкус – PhD, доцент, доцент кафедри автомобілебудування Вільнюського технічного університету Гедимінаса, Литовська Республіка.

Артур Яворскі – PhD, доцент кафедри автомобілів та інженерії транспорту Жешувської політехніки імені Ігнація Лукасевича, Республіка Польща.

Божо Солдо – д-р габіл., професор, завідувач кафедри цивільної інженерії, Університет Північ, Республіка Хорватія;

Йонас Матийошюс – PhD, доцент, завідувач лабораторії експериментальної механіки Вільнюського технічного університету Гедимінаса, Литовська Республіка.

Казимір Лейда – д-р габіл., професор, професор кафедри автомобілів та інженерії транспорту Жешувської політехніки імені Ігнація Лукасевича, Республіка Польща.

Павел Вось – д-р габіл., завідувач кафедри автомобілів та інженерії транспорту Жешувської політехніки ім. Ігнація Лукасевича, Республіка Польща.

Члени організаційного комітету:

О. В. Барабаш – д-р техн. наук, професор, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного транспортного університету;

С. А. Баран – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії Національного транспортного університету;

Л. О. Довгополюк – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії, Національний транспортний університет;

О. М. Іванушко – PhD, доцент, доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу Національного транспортного університету;

І. А. Козарчук – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном, Національний транспортний університет;

О. М. Куцман – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії, Національний транспортний університет;

Н. В. Неівестна – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри системного проектування об'єктів транспортної інфраструктури та геодезії, Національний транспортний університет;

В. С. Подпіснєв – старший викладач кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу, Національний транспортний університет;

О. О. Разбойніков – канд. техн. наук, доцент кафедри автомобілів Національного транспортного університету;

А. М. Савчук – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства Національного транспортного університету;

М. П. Цюман – канд. техн. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри двигунів та теплотехніки Національного транспортного університету.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРИНЦИПІВ ОЦІНКИ ПРЯМИХ ЗБИТКІВ ТА УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ ПІДПРИЄМСТВ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ АРБІТРАЖНОГО ПРАВА

Наталія СОКОЛОВА¹, канд. екон. наук, Вячеслав СТАДНИК¹, аспірант.

¹ Національний транспортний університет (Україна)

Вступ. Оцінка збитків та упущеної вигоди є важливим елементом процесу відновлення транспортної інфраструктури України в рамках сталого розвитку. Вона допомагає не лише зрозуміти масштаби руйнувань і втрат, але й забезпечує обґрунтованість майбутніх інвестицій та відновлювальних заходів.

Оцінка збитків і упущеної вигоди в контекст відновлення України є основою для планування та фінансування у відновленні транспортної інфраструктури, та є важливим показником економічного та соціального впливу в країні.

Визначення збитків та відшкодування упущеної вигоди є важливим аспектом забезпечення справедливості та економічної ефективності у правовідносинах як в Україні так і всьому Світі. Відшкодування упущеної вигоди дозволяє постраждалій стороні отримати компенсацію за втрачений прибуток, який міг би бути отриманий у разі належного виконання зобов'язань іншою стороною. Це не тільки забезпечує справедливе відшкодування, але й стимулює сторони договору до сумлінного виконання своїх зобов'язань.

Постановка проблеми. З початку бойових дій на території України багато власників бізнесу понесли величезні збитки: у когось знищено або пошкоджено майно, хтось не отримав вигоду від зайняття господарською діяльністю через неможливість її ведення в умовах війни. Внаслідок цієї агресії визначення збитків та упущеної вигоди набуло неабиякої важливості у суспільстві. Створюються реєстри (як міжнародні так і національні) нанесеної шкоди Україні, громадянам та підприємствам різних форм власності. Готуються міжнародні позови до країни – агресора.

І в цій ситуації, визначення збитків та упущеної вигоди потребує достатнього досвіду та знань а також уміння застосувати міжнародну практику визначення таких збитків.

Для залучення міжнародної допомоги та інвестицій важливо забезпечити точність і прозорість оцінки збитків та упущеної вигоди. Це допоможе вибудувати довіру між міжнародними партнерами та українською владою.

Грамотна оцінка втрат допоможе будувати довгострокові плани для транспортної інфраструктури, що включатимуть розвиток логістичних хабів, міжрегіональних транспортних коридорів та інтеграцію з транспортними системами Європейського Союзу.

Результати дослідження. Компенсаційні збитки в міжнародному арбітражі (compensatory damages) [1], [2] – це грошова компенсація, яка присуджується постраждалій стороні для відшкодування прямих втрат, які вона зазнала внаслідок порушення договору або іншого правового зобов'язання. Загальна оцінка компенсаційних збитків, в тому числі упущеної вигоди, полягає у визначенні грошової суми, яка поставила б позивача в таке ж становище, в якому він перебував би, якби не протиправні дії відповідача, наприклад, якби контракт не було порушено.

Виходячи з цього, в міжнародній практиці сформувався усталений принцип «якби не/but-for» як основа для розрахунку збитків, згідно з яким збитки визначаються на основі різниці між тим, що сталося б, якби протиправна дія або порушення контракту не відбулося, і тим, що сталося насправді (actual) [2].

Друга частина цього принципу зазвичай є відносно простою, наприклад, прибуток, який позивач фактично отримав підтверджений фінансовою звітністю. Набагато складніше

розрахувати, що сталося б, якби не було порушено право позивача (тобто, що було б, якби не було порушено контракт, чи не відбулась інша протиправна подія).

Основними аспектами компенсаційних збитків є:

Прямі збитки (Direct Damages):

Це втрати, які безпосередньо виникають внаслідок порушення договору або правових зобов'язань. Вони легко пов'язуються з подією і можуть бути визначені на підставі договору або інших документів.

Упущена вигода (Lost Profits):

Це доходи, які постраждала сторона могла б отримати, якби не відбулося порушення. Упущена вигода оцінюється на основі прогнозів та історичних даних, що демонструють потенційний прибуток.

Необхідність доведення збитків:

Постраждала сторона повинна довести факт збитків і їх розмір з достатньою точністю. Це включає надання доказів у вигляді документів, звітів, свідчень експертів тощо.

Принцип повного відшкодування:

Метою компенсаційних збитків є повне відшкодування втрат постраждалої сторони, але не більше того. Компенсація не повинна призводити до необґрунтованого збагачення.

У міжнародній практиці при оцінці збитків і упущеної вигоди використовують різні методи розрахунків, серед яких розрізняють прямий і непрямий (або опосередкований) розрахунок. Ці підходи дозволяють оцінити втрати як від безпосередньої шкоди, так і від супутніх економічних ефектів.

1. Прямий розрахунок збитків

Прямий розрахунок охоплює втрати, які безпосередньо пов'язані з певною подією (війною, катастрофою, руйнуванням інфраструктури тощо). Ці втрати легко виміряти, оскільки вони мають очевидні та матеріально виражені наслідки.

Приклади прямих збитків:

Фізичні збитки інфраструктурі: вартість відновлення або ремонту зруйнованих об'єктів, таких як дороги, мости, залізничні колії, будівлі тощо.

Втрати обладнання та техніки: знищення чи пошкодження машин, транспортних засобів, електроніки та іншого обладнання.

Збитки підприємств: втрати, спричинені зупинкою діяльності через пошкодження будівель або виробничих ліній.

Прямі фінансові втрати: витрати, пов'язані з необхідністю екстрених заходів, таких як евакуація або тимчасове розміщення.

Переваги прямого розрахунку:

Чіткість: дані зазвичай легко отримати, оскільки вони базуються на фактичних матеріальних збитках.

Прозорість: результати легко підтвердити через документальні джерела, такі як оцінки вартості ремонтів, рахунки за відновлення обладнання тощо.

2. Непрямий (опосередкований) розрахунок збитків та упущеної вигоди

Непрямий розрахунок охоплює більш складні та часто важко вимірювані економічні ефекти, які виникають у результаті прямої шкоди. Це втрати, які можуть проявитися через деякий час або мати мультиплікативний ефект на інші галузі чи регіони. Оцінка непрямих збитків зазвичай більш складна, оскільки вона враховує супутні наслідки для економіки, суспільства та бізнесу.

Непрямий розрахунок передбачає розрахунок поточної вартості різниці між вартістю фактичного/actual грошового потоку та грошового потоку «якби не протиправна дія»/but-for.

Приклади непрямих збитків:

Втрати через перерви в бізнесі (упущена вигода): підприємства не можуть вести бізнес через зруйновану інфраструктуру, що призводить до втрати доходів, зниження продуктивності або неможливості укладання нових контрактів.

Зниження економічної активності: руйнування транспортної інфраструктури може призвести до затримки доставки товарів, зниження виробництва та експорту, підвищення вартості логістики, що впливає на загальний економічний ріст.

Рисунок 1 – Схема непрямого (опосередкованого) розрахунку збитків та упущеної вигоди підприємств всіх форм власності

Вплив на суміжні галузі: непрямі збитки також включають втрати суміжних галузей. Наприклад, порушення роботи транспортної інфраструктури впливає на роботу виробничих підприємств, торгівлю, логістику, туризм тощо.

Соціальні та екологічні наслідки: зниження якості життя населення через обмежений доступ до медичних послуг, освіти або робочих місць внаслідок руйнування інфраструктури. Також можуть враховуватися витрати на ліквідацію екологічної шкоди.

Переваги непрямого розрахунку:

Комплексний підхід: враховує всі аспекти втрат, не лише ті, що стосуються безпосередньої шкоди.

Реалістичність: оскільки багато втрат проявляються з часом, цей підхід дозволяє оцінити більш повну картину впливу руйнівних подій.

Експерти з оцінки збитків у багатьох юрисдикціях різних країн покладаються в першу чергу на Міжнародні стандарти оцінки [3] для керівництва принципами оцінки компенсційних збитків.

Наприклад,

– для позовів про втрату вартості (наприклад, експропріація бізнесу державою) все, що потрібно, - це оцінка втраченого бізнесу;

– для позовів про зменшення вартості (наприклад, тих, що виникають внаслідок передбачуваних порушень запевнень і гарантій в угодах зі злиття та поглинання), експерт з оцінки збитків повинен оцінити, а потім обчислити різницю між вартістю:

– бізнесу, яким він фактично був у певний момент часу

– бізнесом, яким він міг би бути в певний момент часу, з урахуванням певних контрфактичних суджень/припущень.

Характер компанії або активу, що оцінюється для визначення збитків чи упущеної вигоди, а також кількість і якість наявної інформації визначають, які підходи є доцільними, і вказуватимуть, який підхід або підходи є кращими в кожному конкретному випадку. Наприклад, рішення про те, яку вагу при інтерпретації результату, надавати вартості за дохідним підходом, значною мірою залежатиме від наявності достатньої інформації для побудови добре обґрунтованих (об'єктивних і логічних) прогнозів грошових потоків, тоді як рішення про те, яку вагу надавати ринковому підходу, залежатиме від наявності ринкових угод за участю компаній або активів, які є достатньо порівнянними з оцінюваною компанією або активом. Рішення про застосування ж витратного підходу більше залежить від характеру оцінюваного бізнесу та обставин, за яких необхідна оцінка, причому витратний підхід більше

підходить для бізнесу, для якого вартість гудвілу (у широкому розумінні цього слова), як очікується, буде низькою.

Таблиця 1 – Ключові характеристики трьох основних підходів до оцінки вартості компанії наведені в таблиці нижче в контексті оцінки вартості компанії

Ринковий підхід	Дохідний підхід	Витратний підхід
1	2	3
Відносний підхід до оцінки, який передбачає оцінку вартості об'єкта оцінки шляхом застосування поправочних коефіцієнтів або мультиплікаторів угод порівнянних компаній (на дату оцінки або близько до неї) до відповідного показника об'єкта оцінки.	Підхід, що передбачає прогнозування майбутніх грошових потоків, які будуть отримані від об'єкта оцінки, та їх дисконтування за ставкою дисконтування, що відображає вартість грошей у часі та ризику, пов'язані з об'єктом оцінки.	Підхід, який передбачає оцінку вартості об'єкта оцінки шляхом додавання/підсумовування вартості заміщення або відтворення активів на його балансі та вираховування вартості його зобов'язань. Зазвичай не враховує вартість гудвілу та інших нематеріальних активів, які не визнаються на балансі компанії – об'єкта оцінки.

Сильні та слабкі сторони оціночних підходів наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 – Узагальнені сильні та слабкі сторони підходів до оцінки збитків та упущеної вигоди підприємств в Україні

Підхід	Переваги	Недоліки
1	2	3
Ринковий	Базується на цінах, сплачених у фактичних угодах (імовірно) обізнаними учасниками ринку. Може бути простішим і швидшим у застосуванні, ніж дохідний підхід, оскільки не вимагає стільки інформації.	Вимагає достатньої кількості порівнянних компаній, які перебувають у вільному обігу або були придбані приблизно на дату оцінки, що в умовах України є ускладненим. Може передбачати значну складність аналізу кожного з компонентів мультиплікатора.
Дохідний	Гнучкий і може застосовуватися для оцінки різних типів активів, у тому числі тих, що мають обмежений термін експлуатації, специфічних бізнесів і дозволяє відобразити у вартості унікальні або відмінні риси активів. Прозорий і логічний, оскільки припущення чітко сформульовані, тому кожне з них може бути скориговане, а вплив цих коригувань на вартість може бути чітко виміряно. Часто використовується в контексті транзакцій та аналітиками ринку цінних паперів	Може бути складним або обтяжливим (або і те, і інше) у підготовці та перевірці. Вимагає надійних багаторічних прогнозів грошових потоків, підготовлених на дату оцінки. Вимагає надійної основи для визначення ставки дисконтування, наприклад, порівнянних компаній що торгуються на ринку

Кінець таблиці 2

1	2	3
Витратний	Може також застосовуватися швидше, ніж дохідний підхід, хоча і вимагає аналізу всіх активів і зобов'язань на балансі компанії. Може бути підставою оскарження для відшкодування збитків у випадках, коли суд не впевнений, що компанія (або сума активів) має будь-яку вартість, що перевищує суму вартості складових активів. Може бути доречним, якщо очікується ліквідація бізнесу.	Ймовірно, відображає мінімальну вартість, оскільки зазвичай не враховує вартість гудвілу та нематеріальних активів, які не відображені в балансі, тому не відображає потенціал комбінації активів для збільшення вартості в майбутньому. Може бути важко оцінити активи та зобов'язання компанії (див. слабкі сторони двох підходів вище), тому оцінювачі часто припускають, що балансова вартість активів та зобов'язань (тобто витрати на їх придбання за вирахуванням бухгалтерської амортизації) відображає їх ринкову вартість, що часто не відповідає дійсності.

Рекомендується розглянути та застосувати якомога більше підходів до оцінки, наскільки це можливо в кожній конкретній ситуації, враховуючи практичні обмеження щодо вихідної інформації, часу та бюджету. Якщо використовується дохідний підхід, то більша частина інформації, необхідної для застосування ринкового підходу, швидше за все, вже зібрана, а отже, додаткові витрати часу і коштів на застосування ринкового підходу, швидше за все, будуть мінімальними.

Якщо один підхід до оцінки є особливо прийнятним для конкретної ситуації, то інші підходи можуть використовуватися для перевірки результатів основного підходу.

Якщо жоден з підходів не є очевидно кращим, можуть застосовуватися кілька підходів, і всередині кожного підходу може використовуватися більше одного методу. У такому випадку використовуються різні підходи для зіставлення та узгодження отриманих значень. Наприклад, можна застосовувати метод порівняння з транзакціями та метод порівняння з публічними компаніями в рамках ринкового підходу, а також метод DCF для оцінки вартості підприємства та власного капіталу.

Також можна розглядати діапазон значень для кожного методу оцінки, відображаючи обґрунтовані діапазони ключових показників, таких як діапазон ставок дисконтування для DCF або діапазон мультиплікаторів для методу порівняння з транзакціями.

Висновки. Оцінка збитків та упущеної вигоди відіграє критичну роль у відновленні транспортної інфраструктури України на засадах сталого розвитку. Вона є ключовою для визначення пріоритетів, залучення інвестицій, планування відновлення та забезпечення інтеграції екологічних і соціальних аспектів у процес відбудови. Міжнародний та Європейський досвід може стати важливим джерелом натхнення для застосування кращих практик у цьому процесі.

Прямий і непрямий розрахунок збитків і упущеної вигоди є ключовими елементами міжнародної практики оцінки наслідків катастроф або конфліктів. Прямий розрахунок охоплює легко вимірювані втрати, тоді як непрямий розрахунок дозволяє оцінити довготривалі економічні, соціальні та екологічні наслідки. Ці методи допомагають створювати стратегії відновлення, залучати міжнародну допомогу та розробляти довгострокові економічні плани.

Узагальнено практику застосування та наведено сильні та слабкі сторони того чи іншого методичних підходів.

Хоча застосування та доцільність кожного з цих підходів є складним питанням, ми визначили ключові фактори, які, ймовірно, будуть важливими для їх застосовності при оцінці збитків. Немає загальних правил щодо застосовності підходу до оцінки активів залежно від характеру активу чи компанії, яку оцінюють, або від характеру спору. Тому розгляд усіх доступних підходів до оцінки є необхідним кроком для вибору найкращого методу.

Це підкреслює необхідність індивідуального підходу до кожного випадку оцінки, щоб забезпечити коректну оцінку вартості активів або компенсаційних виплат.

Список літератури

1. The Law Dictionary, Featuring Black's Law Dictionary, 2nd Ed. URL: <https://thelawdictionary.org>.
2. The Guide to Damages in International Arbitration – Sixth Edition, Generated: July 25, 2024. URL: <https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-damages-in-international-arbitration/6th-edition> (дата звернення: 06.10.2024).
3. International Valuation Standards, Effective 31 January 2022. URL: <https://ivsc.org> (дата звернення: 07.10.2024).
4. The Guide to IP Arbitration – Third Edition ohn Pierce, Pierre-Yves Gunther, Generated: June 8, 2024. URL: <https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-ip-arbitration/third-edition/> (дата звернення: 06.10.2024).
5. Національний стандарт № 1 «Основні засади оцінки майна та майнових прав» [Чинний від 2003-09-30]. Затв. Постановою Кабінету міністрів України № 1440 від 10.09.2003 р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF#Text> (дата звернення: 12.10.2024).
6. Методика визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв'язку із збройною агресією російської федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2022 р. за № 1522/38858. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1522-22#Text> (дата звернення: 12.10.2024).

ЗМІСТ

Ст.

СЕКЦІЯ 1

СТРАТЕГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛІВ І МАШИН ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	22
Jurate RAGULSKIENĖ, Arvydas PAULIUKAS, Petras PAŠKEVIČIUS, Rytis MASKELIŪNAS, Vytautas MASKELIŪNAS, Anatolii KORPACH, Liutauras RAGULSKIS PRECISE MEASUREMENT OF PLANE VIBRATIONS OF ELEMENTS OF TRANSPORTATION DEVICES	22
Yurii VOVK, Iryna VOVK OPTIMIZATION OF TRANSPORT AND FORWARDING SERVICES IN WARTIME CONDITIONS: INNOVATIVE APPROACHES AND STRATEGIES	27
Yurii VOVK, Taras DZHIVAK REVOLUTIONIZING AUTOMOTIVE RESILIENCE: HARNESSING TRANSPORT TELEMATICS IN UKRAINE'S WARTIME LANDSCAPE	29
Volodymyr LOMAKIN, Serhii MELNYCHUK CHAOTIC PATTERN OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES SPEED	32
Тетяна БАЖИНОВА МОДЕЛЮВАННЯ ЗАРЯДНОЇ СТАНЦІЇ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ.....	35
Олександра БАЙСТРУК, Сергій НЕСТЕРЕНКО ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИРІШЕННІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАДАЧ.....	39
Мірослав БЛАТНІЦКИЙ, Олександр КРАВЧЕНКО МОДЕРНІЗАЦІЯ ВІЗКА ПРОТИМІННОЇ МАШИНИ.....	41
Андрій БУБЕЛА, Костянтин БІЛЬЧУК ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ДИСТАНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.....	44
Валерій БУДНИЧЕНКО, Станіслав ХАРЛАМОВ ЛІТІЄВА АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ЯК СУЧАСНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ	47
Валерій БУДНИЧЕНКО, Світлана ХАРЛАМОВА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ.....	50
Юрій ГНАТЮК, Андрій ЛОБОДА ОГЛЯД ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО ДЕТЕЙЛІНГУ АВТОМОБІЛІВ.....	54
Валерій ГРИЦУК КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ СХОВИЩА ДАНИХ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОГО СЕРВІСУ.....	56

Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, Олександр МАРИНИЧ ЗАСТОСУВАННЯ ЗРІДЖЕНОГО НАФТОВОГО ГАЗУ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ, ЯК ЗАМІННИКА ТРАДИЦІЙНОГО ПАЛИВА.....	60
Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, Павло МАРЧЕНКО РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ ДВИГУНА З ІСКРОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ.....	62
Артем ДУДАРЄВ, Віктор ПОЛЯКОВ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСТРУКЦІЙ АВТОПОЇЗДІВ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	66
Олександр ЗИМОВЕЦЬ УПРАВЛІННЯ ВІКОВОЮ СТРУКТУРОЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ПАРКІВ	68
Алла ЙОВЧЕНКО АНАЛІЗ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ ЕЛЕКТРОАВТОМОБІЛІВ.....	70
Вадим КАВ'ЮК, Андрій КАШКАНОВ ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КЕРУВАННЯ ПОВОРОТОМ АВТОМОБІЛІВ У СКЛАДІ БАГАТОМОДУЛЬНИХ ЗАСОБІВ АЕРОДРОМНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ.....	73
Євген КЛЕВЦОВ, Володимир МУСІЙКО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИБІРКОВОГО РЕМОНТУ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВІДІВ.....	77
Сергій КОЛОТИНСЬКИЙ, Андрій ДУДКО, Тетяна СТЕПАНЕНКО, Микола ПРИСТАЙЛО НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ОДНОКІВШЕВОГО ЕКСКАВАТОРА.....	80
Микола КОНДРАТЮК ПОЛІПШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОМОБІЛІВ КАТЕГОРІЇ М1.....	83
Анатолій КОРПАЧ, Дмитро ОСНОВА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ БРАУНА В ДВИГУНАХ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ...	85
Микола ЛАМПЕКА, Наталія ЧЕРНИЧЕНКО-ЛАМПЕКА ПРОЄКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗРАЗКІВ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ СТУДЕНТІВ- ДИЗАЙНЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – ВАГОМИЙ ВНЕСОК У СПРАВУ НАБЛИЖЕННЯ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ	87
Єлізавета ЛЕВЕНЕЦЬ, Михайло КРАВЦОВ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ.....	91
Олександр ЛУК'ЯНЧЕНКО АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ ДО ВІЙСЬКОВОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ.....	94
Людмила МАРКІНА, Поліна МАКАРЕНКО БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УМОВАХ ТИМЧАСОВОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.....	98

Людмила МАРКІНА, Дмитро ПОЛОЖУХНО ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ	100
Василь МАТЕЙЧИК, Олексій ГОЛОВАЩЕНКО ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СХЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ ЇХ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ.....	103
Василь МАТЕЙЧИК, Андрій НАВРОЦЬКИЙ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СХЕМ АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В УМОВАХ ІНФРАСТРУКТУРИ.....	109
Валентина ОЛШЕВСЬКА, Геннадій ОЛШЕВСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОСТІ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ.....	114
Сергій ОСТАПЧУК, Дмитро ЯЩЕНКО УНІВЕРСАЛЬНА МОДУЛЬНА ГІБРИДНА УСТАНОВКА З МОЖЛИВІСТЮ ІНТЕГРАЦІЇ НА АВТОМОБІЛЬ З ДВЗ.....	117
Микола ПКУЛА ПЕРСПЕКТИВИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО МЕТАЛОБРУХТУ В УКРАЇНІ.....	119
Владислав ПОДПІСНОВ, Ігор БУДНИЧЕНКО ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ СПОЛУЧЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЇ М ₃ КЛАСУ І З ЕЛЕКТРИЧНОЮ ТЯГОВОЮ УСТАНОВКОЮ	122
Дмитро ПОЛЩУК ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИН КРАЗ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ.....	129
Віктор ПОЛЯКОВ, Олександр РАЗБОЙНИКОВ, Даніїл ГУБАРЄВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО КОЛЕСА З ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЙОГО ВЗАЄМОДІЇ З ДОРОГОЮ.....	132
Ілля РИБАК ПОПИТ НА ВІДНОВЛЕННІ ДЕТАЛІ ТА НОВІ В ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС.....	135
Руслан РУДОЙ ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КАЛІБРУВАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДВИГУНОМ З ІСКРОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ ЗА ВИКОРИСТАННЯ БЕНЗИНУ З ДОБАВКОЮ ЕТАНОЛУ.....	139
Володимир САХНО, Олексій ПАЛАМАРЧУК ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МАНЕВРНОСТІ БАГАТОЛАНКОВИХ АВТОПОЇЗДІВ- КОНТЕЙНЕРОВОЗІВ.....	143
Володимир САХНО, Роман ХОРОШУН ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОЗДОВЖНЬО-КУТОВИХ КОЛИВАНЬ АВТОМОБІЛЯ.....	146

Олександр СОКОЛЕНКО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З БОРТОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ ЇХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ.....	149
Олександр СТАДНИК, Сергій МОРОЗЮК ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОЇ МОТОРНОЇ ОЛИВИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВЗ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛІЗУ.....	151
Денис СТЕПАНКЕВИЧ, Максим ПАВЛОВСЬКИЙ ПОЛІПШЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОСТІ ДИЗЕЛЯ ПРИ РОБОТІ НА ДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ З БІОДОБАВКАМИ НА ОСНОВІ ЕФІРІВ РОСЛИННИХ ОЛІЙ.....	154
Дмитро ТРІФОНОВ, Олександр СИРОТА ВПЛИВ ТЕРМІЧНОГО ДРОСЕЛЮВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДВИГУНА З ІСКРОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ В РЕЖИМІ МАЛИХ НАВАНТАЖЕНЬ.....	156
Володимир ФЕДОРОВ, Володимир БОСЕНКО ПОЛІПШЕННЯ МАСКУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БОЙОВОЇ МАШИНИ БМ- 21УМ «БЕРЕСТ» НА ШАСІ АВТОМОБІЛЯ КРАЗ-5401НЕ.....	160
Володимир ФЕДОРОВ, Галина ФІЛІПОВА ПОЛІПШЕННЯ МАСКУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БРОНЕАВТОМОБІЛЯ КРАЗ- 6322 «РАПТОР» ШЛЯХОМ ЗНИЖЕННЯ ЙОГО РІВНЯ ЗОВНІШНЬОГО ШУМУ....	166
Володимир ФЕДОРОВ, Дмитро ЯЩЕНКО, Олексій КОРПАЧ ЗМЕНШЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ШУМУ БРОНЕАВТОМОБІЛЯ КРАЗ «ХАЛК» З МЕТОЮ ПОЛІПШЕННЯ ЙОГО МАСКУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ.....	171
Ігор ХІТРОВ АВТОМОБІЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОТРЕБ: ВІД БРОНЬОВАНИХ ДО БЕЗПІЛОТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.....	179
Олег ЦЬОНЬ, Уляна ПЛЕКАН ТРАНСПОРТУВАННЯ ВЕЛИКОВАГОВИХ І НЕГАБАРИТНИХ ВАНТАЖІВ У ВНУТРІШНЬОМУ АВТОМОБІЛЬНОМУ СПОЛУЧЕННІ.....	182
Микола ЦЮМАН СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ТРАНСПОРТНОЇ ЕНЕРГОУСТАНОВКИ В ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РЕЖИМАХ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ.....	184
Кирило ШЕПУРОВ РОЗТАШУВАННЯ ЗАРЯДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ВАРІАЦІЇ ЗАРЯДЖАННЯ БАТАРЕЇ ЕЛЕКТРОБУСА.....	188

СЕКЦІЯ № 2	
ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.	191
Volodymyr ARTEMCHUK, Oleksandr TSYPLIAK AUTONOMOUS GENERATIVE AI IN UKRAINIAN POST WAR SCHOOL EDUCATION	191
Olena BARABASH, Olha KHRUTVA FUNCTIONALITY OF BIOSPHERE RESERVES FOR PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN REGIONS	194
Daniil DOROSHENKO MATHEMATICAL MODELS FOR ANALYZING THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION	197
Artur JAWORSKI ELECTRIC DRIVE OF THE VEHICLES - THE PROBLEM OF INDIRECT EMISSIONS ASSOCIATED WITH ELECTRICITY GENERATION	199
Jakub MOŚCISZEWSKI GREEN TRANSFORMATION IN PUBLIC TRANSPORT	206
Vadym ZIUZIUN JUSTIFICATION FOR THE IMPORTANCE OF CREATING AN INFORMATION SYSTEM FOR POSTING INITIATIVES ON THE RECONSTRUCTION OF FACILITIES AND TERRITORIES	210
Marharyta RADOMSKA CLIMATE CHANGE MALADAPTATION IN PROJECTS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND RESTORATION	213
Viktor SENKIV, Andriana SHYIKA MEASURES FOR CREATING A SAFE ENVIRONMENT AS PART OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROGRAM OF DROHOBYCH DISTRICT	215
Ihor SERHIENKO MODERN DIRECTIONS OF AI RESEARCH IN THE FIELD OF ENERGY EFFICIENCY	217
Наталія АНДРУШКЕВИЧ ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА	220
Олена АХМЕДОВА, Ігор СВОЄВОЛІН ЛОГІСТИКА ТУРИЗМУ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА ЦИФРОВІ РІШЕННЯ	224
Каріна БЄЛОКОНЬ, Євгенія ТАРАБАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У МІСТІ ЗАПОРІЖЖІ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДИРЕКТИВ	226
Влас БЕРЕЗОВИЙ, Марина ЛАДИКА РОЛЬ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧОК У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	229

Надія БОЧАРОВА, Ірина ФЕДОТОВА СТАЛИЙ РОЗВИТОК У ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА УРОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ	232
Дар'я БРУЩИНСЬКА, Валентина ШЕВЧЕНКО УКРАЇНСЬКА ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ	234
Ірина БРЮХОВЕЦЬКА, Галина КРИШТАЛЬ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ЦІНАМИ В ВІДНОВЛЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	236
Олександра ВЕЗОВИК СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА МОЖЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ Й ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ	238
Олександр ВЛАДИМИРСЬКИЙ, Володимир АРТЕМЧУК РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ ДІАГНОСТИКИ ВИТОКІВ ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВІДІВ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ЗНОШЕНОСТІ МЕРЕЖ	241
Ольга ГРАМА, Лариса ЧЕРНЯК ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ НАФТОПРОДУКТАМИ	243
Андрій ДМИТРИЧЕНКО, Юлія АРТЕМЧУК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	245
Владислав ЖУРАВЕЛЬ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ ГРОМАДСЬКИМ ПАСАЖИРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ ТА ГРОМАД В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ	247
Оксана КОБЗИСТА, Сергій КОЛОМІЄЦЬ ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВІДСТЕЖЕННЯ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ	252
Оксана КОБЗИСТА, Сніжана СЕРГЄЄВА КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД НА ПІДПРИЄМСТВІ	255
Сергій КОЛОМІЄЦЬ, Оксана ЯСІНСЬКА РОЗРОБКА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ГРАНІТНО-ДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА	257
Віталій КОРОВУШКІН, Артем ХОТЯН¹ КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ	259
Наталія КОСТЬЯН, Мірослав СМЕШЕК, Якуб МОСЦШЕВСЬКІ ПІДХІД ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ МІСЬКИХ АВТОБУСІВ З РІЗНИМИ ЕНЕРГОУСТАНОВКАМИ	264
Андрій КРАЛЕВИЧ АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЦІ	266

Максим КРАСНЮК, Ілля КРАСНЮК ГІБРИДНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ В ТРАНСПОРТНІЙ ТА ЛОГІСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЯХ В КРИЗОВИХ УМОВАХ	269
Сергій ЛЕВКІВСЬКИЙ, Людмила ЛЕВКІВСЬКА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ	273
Олексій ЛИСАК, Роксолана ЛИСАК РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І СИСТЕМ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ	276
Олександр ЛИСЕНКО СТАН ТА ГОЛОВНІ ШЛЯХИ ВИРШЕННЯ ПРОБЛЕМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ	278
Валерій ЛІТАЧЕВСЬКИЙ СУЧАСНІ МЕТОДИ ЕКСПЕДИРУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ	280
Яна ЛЬОТКА, Вікторія СТРАТІЙЧУК РОЛЬ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ У ПІДВИЩЕННІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ МІСТ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	283
Євгенія МАНІДІНА, Володимир ГРІДЯЄВ ВПЛИВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ	286
Наталія МАРТИНОВИЧ, Євген САНДУЛОВ ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ ВИКЛИКІВ В СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ	288
Василь МАТЕЙЧИК, Роман ЛОВГА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ ВАНТАЖНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ	291
Юлія МІНАЄВА, Аліна ДИЧКО ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ	294
Тетяна МОРОЗОВА, Юлія СКОБЛЯКОВА, Галина ХОРЬКОВА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПОДОЛАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ	297
Сергій НЕСТЕРЕНКО, Олександр ФРОЛОВ ІНСТРУМЕНТИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ ПРО ДОСТУПНІ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ТА ЇХ ПОТЕНЦІАЛ	300
Вікторія НИКОНЧУК СТІЙКІСТЬ ТА ВІДБУДОВА УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СТАЛОЇ МОБІЛЬНОСТІ	302
Тигран ОРДУХАНОВ, Галина КРИШТАЛЬ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	305

Олена ПАРФЕНТЬЄВА СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ	308
Уляна ПЛЕКАН ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ТРАНСПОРТ: РОЗВИТОК ТА ВИКЛИКИ В УКРАЇНІ	311
Ірина ПОСТЕРНАК ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ЗА ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТІВ» ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	313
Софія ПРОКОПЧУК АНАЛІЗ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ, МЕТОДІВ ТА ПІДХОДІВ У ЛОГІСТИЦІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ	316
Софія ПРОКОПЧУК, Ярослав ГЛУЩЕНКО РОЗВИТОК РИНКУ ЗЕЛЕНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ: ПОТЕНЦІАЛ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТАЛОГО ВІДНОВЛЕННЯ	320
Юлія РАДЗІНСЬКА, Сергій ГРУША МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК З УРАХУВАННЯМ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ	324
Наталія РЕКЕЧЕНСЬКА, Ольга ОРЛЕНКО РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ	326
Максим РУЖЕНСЬКИЙ, Сергій КУЛЬБАЧНИЙ АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КОНТЕКСТІ ВІДБУДОВИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ	328
Ольга САМЧУК ІНТЕГРАЦІЯ ПРИНЦИПІВ «ЗЕЛЕНОГО» РОЗВИТКУ У ПІСЛЯВОЄННУ РЕКОНСТРУКЦІЮ УКРАЇНИ	330
Наталія СВИНАРЕНКО ПРО ІННОВАЦІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ У РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ ЗАХІДНОЇ НІМЕЧЧИНИ У 50-60-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ	333
Яна СЕЛІХОВА ВІДНОВЛЕННЯ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	339
Євген СЛІПЕНЬКИЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ У ПРОЄКТУВАННІ ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛІВ І СТАНЦІЙ	341
Максим СЛОБОДЯН, Ольга ОРЛЕНКО ШЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД	343

Наталія СОКОЛОВА, Вячеслав СТАДНИК УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРИНЦИПІВ ОЦІНКИ ПРЯМИХ ЗБИТКІВ ТА УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ ПІДПРИЄМСТВ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ АРБІТРАЖНОГО ПРАВА	346
Максим СОРОКІН ІНТЕГРАЦІЇ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ У СИСТЕМУ ЕНЕРГОМЕРЕЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ VEHICLE-TO-GRID, V2G	352
Олена СОРОЧИНСЬКА ВПЛИВ БОЙОВИХ ДІЙ НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ	355
Людмила СТЕПУРА, Юлія ГЛУХОНЕЦЬ СІЛЬСЬКІ ГРОМАДИ У ФОКУСІ: ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ «РОЗУМНЕ СЕЛО» В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ	358
Микола ТАРАСЮК, Олена БАРАБАШ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОХОРОНИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ	361
Володимир ТКАЧ, Тетяна МОРОЗОВА, Галина ПОЧЕНЧУК ТЕОРЕТИЧНИЙ ОПИС АНОДНОГО ВИЛУЧЕННЯ БОЙОВОЇ ОТРУЙНОЇ РЕЧОВИНИ ДИБЕНЗОКСАЗЕПІНУ У ФОРМІ ЕЛЕКТРОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ	365
Карина ТРОСЮК, Вікторія СТРАТІЙЧУК ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ	368
Сергій ХАРА, Олег ГОДИНА ЕФЕКТИВНІ ШЛЯХИ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ	370
Марина ХАРА, Віталій СОСНОВЦЕВ ВПЛИВ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЇ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК	373
Наталія ХАРИТОНОВА, Олеся ЯРОЩУК ОСНОВНІ ВПЛИВИ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	376
Святослав ХІМІЧ, Галина КРИШТАЛЬ ВПЛИВ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	379
Вікторія ХМУРОВА, Олександра ЩЕРБАК МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ У ВІДНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ	382
Вікторія ХРУТЬБА, Владислав БЕЛАН ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ОБРОБКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ	384

Вікторія ХРУТЬБА, Роксолана ЛИСАК АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ІНІЦІАТИВ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	396
Вікторія ХРУТЬБА, Юлія НІКІТЧЕНКО ВИЗНАЧЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗВО ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ	398
Євгенія ЦЮМАН, Андрій ГЛУХОНЕЦЬ ВІДРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ЦИРКУЛЯРНІ ПРИНЦИПИ	401
Лариса ЧЕРНЯК, , Тетяна ДМИТРУХА ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНОГЕННО НАВАНТАЖЕНИХ ТЕРИТОРІЙ В ЗОНІ ВПЛИВУ АЕРОПОРТІВ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	404
Аліна ШВЕЦЬ, В'ячеслав МАРЧУК ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	407
Юрій ШПАРИК ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СИНЬОГОРА» З ВРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ	412
Артем ЩИГОЛЬ, Роксолана ЛИСАК ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРИЗНОМАНІТТЯ У ПРОЦЕСІ ВІДБУДОВИ ТА РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	416
Альона ЮХНО УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ	418
 СЕКЦІЯ № 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПРОЄКТУВАННЯ, БУДУВАННЯ, РЕКОНСТРУЮВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	
Anastasiia KASHKANOVA, Viktor BILICHENKO PROSPECTS FOR IMPROVING ROAD SAFETY AUDIT IN UKRAINE BASED ON MINTZBERG'S STRATEGY	420
Максим АВДСЄВ, Олександр ЧЕЧУГА ВИДИ ДЕФОРМАЦІЙ ВОДОПЕРЕПУСКАЛЬНИХ ТРУБ ТА АНАЛІЗ ПРИЧИН ЇХ ВИНИКНЕННЯ ПРИ ВІДБУДОВІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	423
Сергій АКСЬОНОВ, Роман ЛІСНЕВСЬКИЙ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М. КИЄВА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ	425
Олександр АЛЕКСЄЄНКО, Наталія СОЛОВЙОВА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВІДНОВЛЕННІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	427

Наталія АРІНУШКІНА ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСНИХ ШАРІВ ЗНОСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГАРЯЧИХ ТА ХОЛОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	430
Наталія АРСЕНЬЄВА СУЧАСНІ ІННОВАЦІЇ В ПРОЄКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ	433
Андрій БУБЕЛА, Олег ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ ЛАЗЕРНЕ СКАНУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ОБСТЕЖЕННЯ МОСТОВИХ СПОРУД: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЄВРОПИ	436
Андрій БУБЕЛА, Андрій ОСАДЧИЙ ПЕРСПЕКТИВИ ВЛАШТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ УКРИТТІВ І ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ ТА ПОВОЄННОЇ ДОБИ	439
Яна ВЕЛИЧКО КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ АТП В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	444
Андрій ВОЗНЮК, Микола ГУКОВ ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА	447
Ігор ГАМЕЛЯК, Дем'ян ЖУРАВСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТНО – ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ РЕМОНТУ ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА АЕРОДРОМІВ	450
Ігор ГАМЕЛЯК, Олександр КРИВОБОК РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ З УКРІПЛЕНИМИ ПРОМІЖНИМИ ШАРАМИ	455
Ігор ГАМЕЛЯК, Олександр КРИВОБОК РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНЬ РОЗТЯГУ ПРИ ЗГІНІ В ШАРІ УКРІПЛЕНОЇ ОСНОВИ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ	459
Ігор ГАМЕЛЯК, Олег ОСТРОВЕРХИЙ РОЗРАХУНОК ВІДСТАНІ МІЖ ШВАМИ РОЗШИРЕННЯ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗДИМАННЯ Й ТЕМПЕРАТУРНОГО КОРОБЛЕННЯ БЕТОННИХ ПОКРИТТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА АЕРОДРОМІВ	464
Ігор ГАМЕЛЯК, Віталій РАЙКОВСЬКИЙ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТАНОМ ДОРОЖНЬОЇ КОНСТРУКЦІЇ В УКРАЇНІ	469
Ігор ГАМЕЛЯК, Ярослав ЯКИМЕНКО ПРОБЛЕМИ УРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ	473
Микола ГАРКУША, Артур ОНИЩЕНКО ПРОЄКТУВАННЯ ТА ВЛАШТУВАННЯ ВОДОПРОПУСКАЛЬНИХ ТРУБ НА ТИМЧАСОВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ В УМОВАХ ВОЄННОГО ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ЧАСУ	478

Яна ГНАТЮК, Вікторія СТРАТІЙЧУК ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В РОЗУМНОМУ МІСТІ	483
Микола ГУКОВ, Михайло ДУЛЯ ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЙДЕНОГО ШЛЯХУ ДЛЯ РОЗРАХУВАННЯ ПЛАТИ ЗА ПРОЇЗД АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ	485
Дмитро ГУСЕВ, Олег ЦЕХАНСЬКИЙ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АРМУВАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ПОКРИВІВ АРМУЮЧИМИ СИНТЕТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ADFORS GLASGRID ДЛЯ ШВИДКОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПОКРИВІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ, МОСТІВ ТА ШЛЯХОПРОВОДІВ	489
Вадим ДЖЕНЧАКО ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ТРАНСПОРТНО – ВАНТАЖНОГО КОМПЛЕКСУ АГЛОФАБРИКИ	493
Вадим ДЖЕНЧАКО СІНХРОНІЗАЦІЯ ПЕРЕРОБНИХ СПРОМОЖНОСТЕЙ ТРАНСПОРТНО ВАНТАЖНОГО КОМПЛЕКСУ І ГАРАЖІВ РОЗМОРОЖУВАННЯ АГЛОФАБРИКИ	496
Людмила ДОВГОПОЛЮК, Віталій СОЛОВЙОВ СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ	499
Євген ДОРОЖКО ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ШАРІВ ПОКРИВУ НЕЖОРСТКОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ НА АКТИВНІ НАПРУЖЕННЯ ЗСУВУ В РОБОЧОМУ ШАРІ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА	502
Вікторія ДОРОЩУК, Іванна БЕРЕЖНЯК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ	504
Юрій ДУБОВЕНКО, Микола КУЗЬМІНЕЦЬ РОЗРОБКА БІОНІЧНОГО ДИЗАЙНУ ТРАНСПОРТНОГО ДРОНА ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРВІСІВ НА ОСНОВІ ВІЗУАЛЬНИХ ГЕНЕРАТИВНИХ НЕЙРОМЕРЕЖ	507
Яна ДУХНЕНКО АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ ШЛЯХОПРОВОДУ ТА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ	510
Сергій ЗАВГОРОДНІЙ ДИНАМІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ МОСТІВ МЕТОДОМ ЗБУДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ ІМПУЛЬСНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ	512
Еліна ЗАХАРОВА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ АВТОМАТИЗОВАНИХ ТАХЕОМЕТРІВ	514
Володимир КАСЬКІВ, Сергій ЗАВГОРОДНІЙ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ МОСТОВИХ СПОРУД В УКРАЇНІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ	519

Володимир КИЩУН ВПЛИВ ШИРИНИ СМУГИ РУХУ НА ВИБІР ШВИДКОСТІ АВТОМОБІЛЯ	522
Олена КОБУС, Степан БОНДАРЕНКО ПОБУДОВА МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ КІБЕРБЕЗПЕКИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ УРБАНІЗАЦІЇ	525
Аліна КОРЧЕВСЬКА, Людмила НАГРЕБЕЛЬНА ДОРОЖНІЙ РУХ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ «ДОРОЖНІ УМОВИ – ТРАНСПОРТНІ ПОТОКИ	529
Анастасія КУЧЕРЕНКО, Антоніна РАДІОНОВА АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ	533
Юлія МАКОВСЬКА, Людмила ПАРАСЮК МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ З УТРИМАННЯ ПУНКТИВ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОГО СПОЛУЧЕННЯ	536
Денис МАХОНЬКО, Сергій БУГАЄВСЬКИЙ СПОСОБИ УКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ НАСИПІВ ПІДХОДІВ ДО АВТОДОРОЖНИХ МОСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ МАТЕРІАЛІВ	539
Світлана МІНАКОВА, .., Аліна ДІМОВА ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ	542
Артем МІНКА, Інеса ГАЛЬОНА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ	545
Людмила НАГРЕБЕЛЬНА, Юлія КОВАЛЕНКО ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ	549
Людмила НАГРЕБЕЛЬНА, Юлія КОВАЛЕНКО, Михайло ЦИБА ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ	551
Людмила НАГРЕБЕЛЬНА, Тетяна ЛІПЛЯВА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ	553
Людмила НАГРЕБЕЛЬНА, Гліб МОДЛИЦЬКИЙ ВПЛИВ ВІЙНИ НА ОБ'ЄКТИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	556
Людмила НАГРЕБЕЛЬНА, Анна ЩЕРБАТЮК БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УМОВАХ ВІЙНИ	559
Наталія НЕІЗВЕСТНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ПЕРЕХРЕСТЯ	562
Олексій ОВЧАРЕНКО ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО РУЙНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД	564

Євген ОКСЕНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ОСНОВИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ НА ЛЕСОВИХ ТА ЛЕСОВИДНИХ ҐРУНТАХ	567
Артур ОНИЩЕНКО, Олександр ДАВИДЕНКО ПІДХОДИ ПРОЄКТУВАННЯ НАСТИЛУ МОСТОВОГО ПОЛОТНА ТИМЧАСОВИХ АВТОДОРОЖНИХ МОСТІВ	575
Тарас ПАРКУЛАБ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЄКТУВАННІ ТА ВІДНОВЛЕННІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	578
Гор САРКІСЯН ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНОСТІ ПОКРИТТЯ	581
Леонід СЕРІЛКО, Роман ІГНАТЮК ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІТРОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	584
Юрій СІДУН, Даниїл КУЛІКОВ СИСТЕМА СУПЕРПЕЙВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО В'ЯЖУЧОГО БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ В УКРАЇНІ	587
Олена СЛАВІНСЬКА, Максим БОРИСЕНКО МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД ПОШКОДЖЕНИХ ВИБУХОВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ НА ОСНОВІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ	591
Ярослав СМАГЛО, Сергій БУГАЄВСЬКИЙ КЛАСИФІКАЦІЯ ТИМЧАСОВИХ МОСТІВ	594
Олег СМІРНОВ, Анна ХАРЧЕНКО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТА ГЕОМЕТРІЇ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ЛАЗЕРНОГО ПРОФІЛЮВАННЯ ПОВЕРХНІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ	600
Тетяна СТАСЮК, Олександр ЧЕЧУГА ОГЛЯД СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ СТАНОМ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У СУЧАСНИХ УМОВАХ	602
Богдан ЧЕРНЯВСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА МАШИННОГО НАВЧАННЯ В РЕМЕДІАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	605
Євген ЧЕЧУГА, В'ячеслав САВЕНКО ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО ДОЩОВОГО СТОКУ І ЙОГО АКУМУЛЯЦІЇ ДОРОЖНИМИ ВОДОПРОПУСКНИМИ СПОРУДАМИ ДЛЯ ВІДБУДОВИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	607
Юлія ШАТОВА ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗУМНИХ ДОРІГ І ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	609

Ірина ШЕЛКОВА СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАТОПЛЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ	612
Іван ШУЛЯК ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПО ОЦІНЮВАННЮ І ПРОГНОЗУВАННЮ ЗЧІПНИХ ЯКОСТЕЙ ДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ	616
СЕКЦІЯ № 4 ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОБ'ЄКТАХ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ	619
Сергій БАРАН, Віктор БОНДАР ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АРМУВАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОНУ ДИСПЕРСНО-АРМУЮЧИМИ ВОЛОКНАМИ FORTA®	619
Оксана КЛЮС АСФАЛЬТОБЕТОН ЩЕБЕНЕВО-МАСТИЧНИЙ – МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ	623
Дмитро КОСТІН, Олена АРІНУШКІНА ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЕНТІВ МОРОЗОСТІЙКОСТІ УКРІПЛЕНИХ ЩЕБЕНЕВО-ПІЩАНИХ СУМШЕЙ РІЗНИХ ВИДІВ	625
Дмитро КОСТІН, Владислав ТЕТЕРА ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ДОБАВКИ НА МОРОЗОСТІЙКІСТЬ ДРІБНОЗЕРНИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНУ ТИПУ А	629
Тетяна КОСТРУЛЬОВА, Денис ШПІНЬ ПОКРАЩЕННЯ ВИДИМОСТІ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ У НІЧНИЙ ЧАС В УМОВАХ ЇЇ МОКРОГО СТАНУ ТА ПІД ЧАС ДОЩУ	632
Дмитро КОТ ВИКОРИСТАННЯ ПЛИТ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ НЕЗНІМНОЇ ОПАЛУБКИ В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	635
Артем ЛАПЧЕНКО ПОЛІПШЕННЯ УСАДКИ ЦЕМЕНТОБЕТОНУ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ АКРИЛОВИМ СУПЕРПЛАСТИФІКАТОРОМ	638
Андрій МІШУТІН, Володимир ІСЬКОВ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОМІЦНИХ БЕТОНІВ ДЛЯ ОСОБЛИВИХ УМОВ	640
Сергій НЕІЗВЕСТНИЙ ОБ'РУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ	643
Артур ОНИЩЕНКО, Володимир ЗЕЛЕНОВСЬКИЙ ЗАСТОСУВАННЯ ЕПОКСИАСФАЛЬТОБЕТОНУ НА ТРАНСПОРТНИХ СПОРУДАХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ДОВГОВІЧНОСТІ	646

Ольга ПОЛЯК, Володимир ГУНЬКА ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОБАВОК НА ОСНОВІ ВІДНОВЛЮВАНОЇ СИРОВИНИ НА АДГЕЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКИСНЕНОГО БІТУМУ	649
В'ячеслав САВЕНКО, Микола БИКОВЕЦЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗОЛИ-ВИНЕСЕННЯ В МАТЕРІАЛАХ ДОРОЖНИХ, ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛІНГУ	651
Віктор СКОРОПАДСЬКИЙ, В'ячеслав САВЕНКО СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВІДХОДИ ПРОМИСЛОВОСТІ В ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ	653
Сунь ЦЗЯНЬ, Валерій ЖДАНЮК ЩЕБЕНЕВО-ПІЩАНІ СУМІШІ ІЗ ЗАЛІЗИСТИХ КВАРЦИТІВ ДЛЯ БУДУВАННЯ ДОРОЖНИХ ОДЯГІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ	657
Наталія ШЛЮНЬ, Людмила ШЕВЧУК ПРО ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СЕЗОННОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ПОЛІВ НАПРУЖЕНЬ У КОНСТРУКЦІЯХ ШАРУВАТИХ ПОКРИТТІВ ПІД ДІЄЮ ТРАНСПОРТНИХ НАВАНТАЖЕНЬ	660